

MUSTAQILLIK YILLARIDA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI OTMLARIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI TAHLILI (O‘ZBEKISTON MISOLIDA)

Bahromova Shohsanam Alijon qizi

Farg‘ona Davlat universiteti I bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo davlatlarining, asosan, O‘zbekiston Respublikasining Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sohasidagi hozirgi holatlar tahlili, xotin-qizlar duch keladigan muammolar yechimini topish va ijtimoiy faollikni oshirish usullari ko‘rib chiqiladi. Shu qatroda O‘zbekiston qonunchiligida gender tenglikni ta’minlash borasidagi izchil ishlar, yangi tahrirdagi mamlakat konstitutsiyasining ham bu jarayondagi yutuqlariga e’tibor qaratilgan. Maqolada O‘zbekiston oliy ta’lim tizimidagi xotin-qizlarga mustaqillik yillarida yaratilgan imkoniyatlar, imtiyozlar, qonunchilikdagi qulayliklar o‘rganilib, tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Oliy ta’lim tizimi, xotin-qizlar, gender tenglik, yangi tahrirdagi konstitutsiya, Markaziy Osiyo, xotin-qizlar kengashlari, ayollar grantlari, Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi, o‘qish uchun tavsiyanoma, Pekin deklaratsiyasi va Harakatlar platformasi.

Abstract. In this article, the analysis of the current situation in the field of education in the higher education institutions of the Central Asian countries, mainly in the Republic of Uzbekistan, methods of finding solutions to the problems faced by women and increasing social activity are considered. At the same time, attention was paid to the consistent efforts to ensure gender equality in the legislation of Uzbekistan, and the achievements of the new constitution of the country in this process. The article examines and analyzes the opportunities, privileges, and legal facilities created for women in the higher education system of Uzbekistan during the years of independence.

Key words. Higher education system, women, gender equality, new constitution, Central Asia, women’s councils, women’s grants, State Committee on Family and Women, study guide, Beijing Declaration and Action Platform.

Markaziy Osiyo mintaqasi o‘z tarixi va o‘ziga xos xususiyatlariga ega. Uzoq vaqt davomida ushbu mintaqa davlatlari xalqlari xotirasida Sharq mentalliteti va an’anaviyligi yaqinda G‘arb madaniyatining individual elementlarini, masalan, shaxs erkinligi, inson huquqlarini kengaytirish, xususan, erkaklar va ayollar uchun teng huquqlarni (gender tenglik) taqdim etishni boshladi. Gender siyosatini va uni hayotda qo‘llash darajasini o‘rganish davlatdagi qiymat tizimlari va aholining turmush tarzidagi o‘zgarishlarni baholashga yordam beradi. Bu siyosat xotin-qizlarga har bir sohada shart-sharoitlar hamda imkoniyatlar yaratilishiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

“O‘g‘il bolaning ilm olishi – bir kishiga, qiz bolaning o‘qitilishi esa butun jamiyatga ta’lim berish bilan teng”, degan otaso‘zda ham ulkan ma’no mujassam. Yevropadagi kompaniyalarda xotin-qizlarning o‘rni boshqacha. Ular, asosan, ayollarni ishga olishni yoqtiradi. Ayollar samaraliroq ishlashiga, ko‘proq yaxshi natijalarga va muvaffaqiyatlarga erishishiga ishoniladi¹. Bu an’ana bugun Markaziy Osiyo, umuman dunyo bo‘ylab ommalashmoqda.

Bugungi kunda inson qadr-qimmati, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash g‘oyasi Yangi O‘zbekistondagi demokratik islohotlarning eng muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Asosiy Qonunimiz xalqimiz uzoq yillar orzu qilgan milliy mustaqilligimiz va rivojlanish yo‘limiz, inson huquq va erkinliklari kafolatlarini belgilab berdi”².

Ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda gender tenglik masalasi barcha davlatlarda muhim masalalardan biri bo‘lib kelgan. Zero, xotin-qizlarning jamiyat hayotining barcha sohalaridagi faol ishtiroki mamlakat barqarorligi va farovonligining kafolati hisoblanadi.

2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyada Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa xalqaro hujjatlarda belgilangan inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlar, xususan, gender tenglik qoidalari aks etgan. Jumladan, Bosh qomusda O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligi, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanishi haqidagi normalar belgilanishi gender tenglikning konstitutsiyaviy huquqiy asosi kafolatlanganidan dalolat beradi³.

E’tiborlisi, xotin-qizlarning gender kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida O‘zbekiston Respublikasida Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha komissiya, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi, shuningdek, Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tashkil etildi.

Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish sohasidagi islohotlar o‘z natijalarini bermoqda. Xususan, 190 ta davlat parlamentlarini birlashtirgan Parlamentlararo Ittifoq ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston parlamentida ayollar ishtiroki ko‘rsatkichi bo‘yicha 128-o‘rindan 45-o‘ringa ko‘tarildi. Bu esa AQSh, Kanada va Avstraliyadan yuqori,

¹ “O‘g‘il bolaning ilm olishi — bir kishiga, qiz bolaning o‘qitilishi esa butun jamiyatga ta’lim berish bilan teng” — Germaniya va Fransiyada o‘qib, Dyusseldorfda ishlayotgan o‘zbekistonlik marketolog bilan suhbat. 14.05.2022. <https://daryo.uz/2022/05/14/ogil-bolaning-ilm-olishi-bir-kishiga-qiz-bolaning-oqitilishi-esa-butun-jamiyatga-talim-berish-bilan-teng-germaniya-va-fransiy>

² Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. 07.12.2017. https://constitution.uz/oz/pages/prezident_maruzasi_25yil

³ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. 01.05.2023. <https://lex.uz/docs/-6445145>

deganidir. Boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foiz, partiyalarda – 48 foiz, oliy ta’limda– 49 foiz, tadbirkorlikda – 35 foizga yetdi⁴.

Sohada olib borilayotgan islohotlar xalqaro reytinglardagi mamlakat o’rniga ijobiy ta’sir ko’rsatib, Jahon bankining Ayollar, biznes va qonun indeksida O‘zbekiston 2020-yilda xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo‘yicha ahamiyatga molik islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritildi va 5 pog‘onaga yuqorilab, 190 ta davlat orasida 134-o‘rinni egalladi⁵.

Ta’limda gender tenglikni ta’minlash masalasiga e’tibor davlat uchun tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida umumiy savodxonlikni ta’minlashda katta yutuqlarga erishildi va boshlang‘ich ta’lim hamma uchun mavjud. Biroq ta’limning boshlang‘ich va o‘rta darajalarida gender tengligiga har doim ham erishib bo‘lmaydi. Qizlar va o‘g‘il bolalarning 95 foizdan ortig‘i o‘rta ma’lumotga ega, ammo asosiy maktabdan umumiy o‘rta maktabga o‘tgandan so‘ng, gender muvozanat buzilgani seziladi. 2010 - 2018-yillar orasidagi jiddiy tafovutli tarzda 9-sinfni tugatgandan keyin 3 qizdan 1 nafari o‘qishni to‘xtatgan. Umumta’lim maktabini tugatgandan so‘ng ham xuddi shunday nomutanosiblik mavjud. Bugungi kunda esa qizlarning ta’limni davom ettirish foizi o‘g‘il bolalarga nisbatan ortganini har yillik ta’lim statistikalari tasdiqlab turibdi.

Hozirgi paytda O‘zbekistonda xotin-qizlar orasida ish olib borishning yangi shakllari yuzaga keldi. Bu esa o‘z navbatida, mamlakatning boshqaruv masalasida jahon tajribasidan foydalanishga yo‘naltirilgan siyosatida, O‘zbekistonda mavjud imkoniyatlarni ishga slogan holda amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. Xotin-qizlar orasida tadbirkorlikni, ayniqsa, ayollar orasida qandolatchilik, tikuvchilik, to‘quvchilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekistonda hozirgi paytda xotin-qizlarning asosiy qismi o‘qimishli, tabiatan faoldirlar. Ular orasida akademiklar, olimlar, o‘z sohasining yirik mutaxassislari ko‘pchilikni tashkil qilmoqda.

O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish masalasi ustuvor ahamiyatga ega. Chunki xotin-qizlarning huquqiy madaniyatga, ularning oilada, jamiyatda o‘z o‘rinlariga ega bo‘lishlari, o‘z bilim va salohiyatlarini namoyon qila olishlari ham oilaga, ham jamiyat ravnaqi uchun hissa qo‘shishlarida muhim.

Ayniqsa, xotin-qizlar huquqiy madaniyatining oshirib borilishi oilada huquqiy tarbiyaning o‘z vaqtida yo‘lga qo‘yilishiga, oila a‘zolarining, ayniqsa, kamol topib ulg‘ayayotgan farzandlar huquqiy madaniyatining shakllanishiga imkon yaratadi. Zero, ayol oilada ona sifatida ilk huquqiy bilimlarning targ‘ibotchisi hisoblanadi, faqat

⁴ Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xotin-qizlarning huquqlari kafolatlangan. 30.11.2023. <http://nhrc.uz/oz/news/m11886>

⁵ Olimova K. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xotin-qizlarning huquqlari kafolatlangan. «Konstitutsiya – xalqchil davlat, barqaror taraqqiyot va farovon hayot asosi!». Toshkent – 2023.

huquqlari ta’minlangan ayolgina o’z farzandlariga hayotda zaruriy bo’lgan normalarni to’g’ri yetkazib boradi⁶.

Huquqiy madaniyat jamiyatning huquqiy madaniyati, shaxsning huquqiy madaniyati, bir kasbdagi insonlarning huquqiy madaniyati kabi turlarga ajratiladi. Huquqiy madaniyat fuqarolar tomonidan ularning jamiyat oldidagi burchlarini ongli ravishda amalga oshirishi hamda fuqarolik huquq va erkinliklarini ruyobga chikarishning zaruriy sharti hisoblanadi. Fuqarolar tomonidan o’z huquq va erkinliklarini hamda majburiyatlarini ro’yobga chikarishdagi qoloq (eskicha) qarashlar, nomaqbul hulq-atvor hamda biror shaxs ustidan tazyiq va zo’ravonlikni oldini olishga imkon yaratadi⁷.

Pekin deklaratsiyasi va Harakatlar platformasi⁸ 1995-yil 4 - 15-sentabr kunlari Pekin shahri (XXR)da bo’lib o’tgan Xotin- qizlar holati bo’yicha to’rtinchi Butunjahon konferensiyasida qabul qilingan. Unda davlatlar tomonidan xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va targ’ib qilish bo’yicha majburiyatlar shakllantirilgan.

Bugun Pekin Harakatlar platformasi gender tenglikka erishishga va xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan siyosatning oltin standarti hisoblanadi. Unda qat’iy choralar ko’rish zarur bo’lgan 12 ta muhim yo’nalish belgilangan. Ulardan uchinchi yo’nalish sifatida “Ayollar va sog’liqni saqlash”, shuningdek, o’n ikkinchi yo’nalish sifatida “Qizlar” belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi⁹ har bir 12 ta yo’nalish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda¹⁰.

Milliy qonunchilikni tahlil qilish natijasida xotin-qizlarning huquqlarini ta’minlashda quyidagi ustuvor yo’nalishlar dolzarb ekanligini kuzatish mumkin:

- birinchidan, xotin-qizlarning konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlash;
- ikkinchidan, xotin-qizlarning gender tengligini ta’minlash;
- uchinchidan, xotin-qizlarni ijtimoiy va moddiy jihatdan qo’llab-quvvatlash.

Alohida ta’kidlash kerakki, bugungi kunda mamlakat xotin-qizlarini qo’llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlashga qaratilgan bir qator imtiyozlar berilmoqda. Xususan, imtiyozli kredit, mikrocredit, imtiyozli ravishdagi ijara, ta’lim uchun davlat grantlari va subsidiyalar shular jumlasidandir.

Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-martdagi “Xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash

⁶ Saydivaliyeva X.X. Xotin-qizlarning huquqlarini ta’minlash – ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishning muhim omili. Ijtimoiy boshqaruv, elektron ilmiy jurnal. 2021/6 (1). B. 72-73.

⁷ Смоленский М.Б. Правовая культура, личность и гражданское общество в России: Формула взаимообусловленности / М.Б. Смоленский // Правоведение, 2003. – № 1. – С. 197-204.

⁸ Beijing and its Follow-up <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf>

⁹ https://docviewer.yandex.uz/view/547324644/?page=1&*=J2w

¹⁰ <https://news.myseldon.com/ru/news/index/238348361>

tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qaroriga¹¹ muvofiq, xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg’armasi qayta tashkil etilganligi bu borada olib borilayotgan islohotlarning amaliy ifodasidir.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-iyundagi “Oliy ta’lim muassasalariga qo’shimcha davlat granti asosidagi qabul ko’rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o’qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori¹² asosida Respublika oliy ta’lim muassasalariga ajratilgan qo’shimcha davlat granti asosidagi qabul ko’rsatkichlari doirasida oliy ma’lumot olish istagida bo’lgan iqtidorli xotin-qizlarning tanlovda ishtirok etishi uchun tavsiyanoma berish tartibi joriy etildi.

O‘z navbatida, mazkur tavsiyanoma kam ta’minlangan oiladan chiqqan xotin-qizlarga; to’liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, ya’ni ota yoki onasi vafot etgan xotin-qizlarga; 14 yoshgacha bo’lgan ikki va undan ortiq farzandlarni tarbiyalayotgan, boshqa qarindoshlaridan alohida yashayotgan yolg’iz ayol (erkak)larning qizlariga; shaxsiy uy-joyga ega bo’lmagan, ijarada yashayotgan oilalarga; ota-onalardan biri yoki har ikkisi ishsiz bo’lgan va ish qidiruvchi shaxs sifatida aholi bandligiga ko’maklashish markazlarida hisobda turganlarga; nogironligi bo’lgan farzandi bor oilalardan chiqqan xotin-qizlarga; oliy ma’lumotli xotin-qizlar bilan qamrab olish darajasi respublikaning o’rtacha ko’rsatkichlaridan ikki yoki undan ortiq marotaba past bo’lgan tumanlar, shuningdek, olis va borish qiyin hududlarda yashovchi oilalardagi qiz farzandlarga (ularni o’z hududida 3 yil ishlash sharti bilan) berilishi nazarda tutilgan.

O‘zbekistonda kamida 5 yil mehnat stajiga ega xotin-qizlardan OTMlarda o’qish uchun tavsiyanomaga arizalar qabuli qilish amaliyoti yaxshi yo’lga qo’yilgan¹³. Mutaxassisligi bo’yicha kamida 5 yil mehnat staji mavjud, biroq oliy ma’lumotga ega bo’lmagan xotin-qizlar davlat oliy ta’lim muassasalariga alohida qabul parametrlari (jami 500 ta kvota) doirasida to’lov-kontrakt asosida o’qishga qabul qilinishi belgilangan. Ushbu imtiyozdan foydalanmoqchi bo’lgan xotin-qizlar Oila va xotin-qizlar qo’mitasining tavsiyanomasiga ega bo’lishi lozim.

Tavsiyanoma olish uchun talabgorlar quyidagi mezonlarning barchasiga muvofiq kelishi kerak:

o’rta maxsus yoki professional ta’lim bo’yicha mutaxassislikka ega bo’lishi (kollej, texnikum diplomiga ega bo’lishi);

¹¹ “Xotin-qizlarni qo’llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 5020-sonli Prezident Qarori. 05.03.2021. <https://lex.uz/docs/-5320582>

¹² “Oliy ta’lim muassasalariga qo’shimcha davlat granti asosidagi qabul ko’rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o’qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 402-sonli qarori. 23.06.2020. <https://lex.uz/docs/-4866624>

¹³ 5 yil mehnat staji mavjud, biroq oliy ma’lumotga ega bo’lmagan xotin-qizlarga tavsiyanoma berish uchun arizalar qabuli boshlandi. 03.05.2024. <https://wcu.uz/oz/lists/view/676>

tavsiyanoma olgunga qadar oliy ta’lim olmaganligi yoki olmayotganligi (davlat va nodavlat oliy ta’lim muassasalarida o‘qimayotgan bo‘lishi kerak);

o‘rta maxsus yoki professional ta’lim mutaxassisligi bo‘yicha kamida besh yillik mehnat stajiga ega bo‘lishi (o‘rta maxsus diplomini qaysi mutaxassislik bo‘yicha tugatgan bo‘lsa, shu mutaxassislik bo‘yicha kamida 5 yil ishlagan bo‘lishi kerak).

Ushbu mezonlarga to‘g‘ri keluvchi talabgorlar har yilning 1-iyunigacha ariza bilan tuman (shahar) Oila va xotin-qizlar bo‘limlari huzuridagi Mutaxassisligi bo‘yicha kamida besh yil mehnat stajiga ega bo‘lgan xotin-qizlarga tavsiyanoma berish masalasini ko‘rib chiqish bo‘yicha doimiy yashash yoki vaqtincha ro‘yxatda turgan joyidagi tuman (shahar) ishchi guruhlariga hujjatlarni taqdim etadi.

Talabgorlar tomonidan taqdim etilgan ariza va hujjatlar tuman (shahar) Ishchi guruhlari tomonidan o‘rnatilgan tartibda 1 - 7-iyun kunlari ko‘rib chiqiladi va tavsiyanoma berish yoki tavsiyanoma berishni rad etish to‘g‘risida xulosa qabul qilinadi.

Ishchi guruh xulosasi asosida xotin-qizlarga tavsiyanoma berishga tavsiya etish yoki uni rad etish to‘g‘risida 7 - 10-iyun kunlari tuman (shahar) oila va xotin-qizlar bo‘limi boshliqlari tomonidan qaror qabul qilinadi hamda uni Oila va xotin-qizlar qo‘mitasiga ko‘rib chiqish uchun taqdim etiladi.

Har yili 10-iyundan 14-iyungacha Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tomonidan taqdim etilgan qaror va unga ilova qilingan hujjatlar ko‘rib chiqilib, qo‘mita raisining tavsiyanomalarni berish yoki uni rad etish to‘g‘risidagi buyrug‘i chiqariladi.

15-iyunga qadar tavsiyanomalar o‘rnatilgan tartibda o‘z egalariga yetkaziladi. Tavsiyanoma berilgan kundan boshlab 3 yil davomida faqat bir marta OTMga qabul qilinishi uchun amal qiladi¹⁴.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-iyundagi “Yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish dasturlarini samarali amalga oshirish hamda ularning tadbirkorlik faoliyati uchun mikro kreditlar ajratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori¹⁵ bilan tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslar, shu jumladan, yoshlar va xotin-qizlarga mikro kreditlar ajratish tartibi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi.

Nizomga ko‘ra, tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslar, shu jumladan, yoshlar va xotin-qizlar, shuningdek, mikro firma va kichik korxonalar ta’sis etgan shaxslar (qarz oluvchilar) kredit olish uchun “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki yoki aksiyadorlik-tijorat Xalq bankiga elektron ariza bilan murojaat qiladi.

¹⁴ O‘zbekistonda xotin-qizlardan OTMlarda o‘qish uchun tavsiyanomaga arizalar qabuli boshlandi. 06.05.2024. <https://daryo.uz/2024/05/06/ozbekistonda-xotin-qizlardan-otmlarda-oqish-uchun-tavsiyanomaga-arizalar-qabuli-boshlandi>

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish dasturlarini samarali amalga oshirish hamda ularning tadbirkorlik faoliyati uchun mikro kreditlar ajratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 388-sonli qarori. 22.06.2021. <https://lex.uz/docs/-5442732>

O‘g‘il bolaning o‘qitilishi — bir kishiga, qiz bolaning o‘qitilishi esa butun jamiyatga ta’lim berish bilan teng jarayondir. O‘zbekiston, umuman, Markaziy Osiyoda ayollarning ta’lim olishiga hamisha katta e’tibor qaratish zarur. Bir erkak kishini o‘qitish orqali bir kishiga ta’lim bergan bilan barobar. Bir ayolni, qiz bolani o‘qitish – butun bir jamiyatni o‘qitishga tengdir.

Ayollar o‘z orzulariga, kuchiga va bilimiga ishonib, orzu orzuligicha qolmasligi uchun uning mas’uliyatini ham o‘z bo‘ynilariga olishlari kerak.

Asl maqsad ayol-erkak deb ajratish emas, hech bo‘lmaganda imkoniyatlarni teng taqsimlanishiga turtki bo‘lishdir. Shunday ekan, farzand qaysi jins vakili bo‘lmasin, uning shaxs sifatida o‘sib, rivojlanishi uchun imkon berish, kerak bo‘lganida esa qo‘llab-quvvatlash – kelajak uchun muhim qadam sanaladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. “O‘g‘il bolaning ilm olishi — bir kishiga, qiz bolaning o‘qitilishi esa butun jamiyatga ta’lim berish bilan teng” — Germaniya va Fransiyada o‘qib, Dyusseldor fda ishlayotgan o‘zbekistonlik marketolog bilan suhbat. 14.05.2022. <https://daryo.uz/2022/05/14/ogil-bolaning-ilm-olishi-bir-kishiga-qiz-bolaning-oqitilishi-esa-butun-jamiyatga-talim-berish-bilan-teng-germaniya-va-fransiy>
2. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. 07.12.2017. https://constitution.uz/oz/pages/prezident_maruzasi_25yil
3. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. 01.05.2023. <https://lex.uz/docs/-6445145>
4. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xotin-qizlarning huquqlari kafolatlangan. 30.11.2023. <http://nhrc.uz/oz/news/m11886>
5. Olimova K. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xotin-qizlarning huquqlari kafolatlangan. «Konstitutsiya – xalqchil davlat, barqaror taraqqiyot va farovon hayot asosi!». Toshkent – 2023.
6. Saydivaliyeva X.X. Xotin-qizlarning huquqlarini ta’minlash – ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishning muhim omili. Ijtimoiy boshqaruv, elektron ilmiy jurnal. 2021/6 (1). B. 72-73.
7. Смоленский М.Б. Правовая культура, личность и гражданское общество в России: Формула взаимообусловленности / М.Б. Смоленский // Правоведение, 2003. – № 1. – С. 197-204.
8. Beijing and its Follow-up <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf>
9. https://docviewer.yandex.uz/view/547324644/?page=1&*=J2w
10. <https://news.myseldon.com/ru/news/index/238348361>
11. “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishti

rokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 5020-sonli Prezident Qarori. 05.03.2021. <https://lex.uz/docs/-5320582>

12. “Oliy ta’lim muassasalariga qo’shimcha davlat granti asosidagi qabul ko’rsatkichlari doirasida xotin-qizlarga tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma berish va ularni o’qishga qabul qilishni tashkil etish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 402-sonli qarori. 23.06.2020. <https://lex.uz/docs/-4866624>

13. 5 yil mehnat staji mavjud, biroq oliy ma’lumotga ega bo‘lmagan xotin-qizlarga tavsiyanoma berish uchun arizalar qabuli boshlandi. 03.05.2024. <https://wcu.uz/oz/lists/view/676>

14. O‘zbekistonda xotin-qizlardan OTMlarda o‘qish uchun tavsiyanomaga arizalar qabuli boshlandi. 06.05.2024. <https://daryo.uz/2024/05/06/ozbekistonda-xotin-qizlardan-otmlarda-oqish-uchun-tavsiyanomaga-arizalar-qabuli-boshlandi>

15. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish dasturlarini samarali amalga oshirish hamda ularning tadbirkorlik faoliyati uchun mikrokreditlar ajratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 388-sonli qarori. 22.06.2021. <https://lex.uz/docs/-5442732>